

PESHOB DAN AJRATIB OLINGAN INDAPAMIDNI TAHLILI

Aminova B.

Abdullabekova N.A.

Toshkent farmatsevtika instituti

e-mail: nargizachemist1987@mail.ru

tel: +998974472329

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12605510>

Indapamid dori vositasi kimyoviy tuzilishiga ko'ra notiazid sulfonamid hosilalari guruhiga kiradi va indol halqasini saqlaydi. Tibbiyotda Indap, Arifon retard, Arifon, Akuter-Sanovel, Velpamid nomi bilan diuretik vosita sifatida ishlatiladi. Farmakologik xususiyatlari bo'yicha u tiazid diuretiklarga yaqin. Qobiqlangan tabletkadan indapamid sekin ajralib chiqadi va me'da-ichak yo'llarida tez va to'liq so'riladi. Peshob haydovchi dorilarni faqat shifikor ko'rstmasiga ko'ra qo'llash lozim, chunki bu dorilarning bir qancha nojo'ya ta'sirlari mavjud. Adabiyotlardan olingan ma'lumotlarda undan keng ko'lamda qo'llanilishi oqibatida zaharlanish holatlari kuzatilganligi va kimyo-toksikologik jihatdan yetarli o'rganilmaganligi aniqlangan. Indapamidni zaharlilik darajasini inobatga olib, u bilan o'tkir zaharlanish holatlari yuz berganda insonlarga tez tibbiy yordam ko'rsatish uchun to'g'ri tashhis qo'yish muhim ahamiyatga ega.

Shularni inobatga olgan holda, indapamidni kimyo-toksikologik jihatdan o'rganish va kimyo-toksikologik tahlilida sezgir usullarni ishlab chiqish sud-kimyoy amaliyoti uchun dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi: Indapamid dori vositasini peshobdan ajratib olish va tahlil qilishdan iborat.

Usullar: *Peshobdan ajratib olish.* 9 ml peshob (1mg indapamid standart eritmasini saqlagan eritmada 1ml) namunasidan olinib, 0,1 n xlorid kislotasi eritmasi bilan pH = 4,0-4,5 muhitga keltirildi, ustiga 2 ml ammoniy sulfatning 25% eritmasidan va 10 ml organik erituvchi etilatsetatdan qo'shib, 10 daqiqa davomida mexanik chayqatgichda chayqatiladi. Shundan so'ng aralashmadagi oqsil moddalarni cho'ktirish maqsadida 5 daqiqa (3000 ayl/daq) davomida sentrifugalandi. Suvli qatlamdan organik qatlam ajratib olinib, qolgan suvli qatlam 10 ml etilatsetat bilan 5 marta ekstratsiyalandi va organik qavat quyib olindi. Etilatsetatli ajratmalar birlashtirilib, 5 g. suvsiz natriy sulfat tuzi saqlagan filtr qog'ozidan o'tkazildi va quruq qoldiq qolguncha bug'latildi. Qoldiq 5 ml 95% etil spirtida eritilib, so'ngra indapamidni yupqa qatlam xromatografiyasi usuli yordamida yot moddalardan tozalandi.

YUQX tahlil usulida yot moddalardan tozalash. Buning uchun laboratoriya sharoitida tayyorlangan xromatografik plastinkalarning start chizig'iga olingan spirtli eritmada chiziq shaklida tomizilib, bir tomoniga tasdiqlovchi sifatida indapamidning ishchi standart eritmasidan tomizilib, xona haroratida quritiladi. Organik erituvchilar aralashmasi propanol - dioksan- ammiak (14:8:0,5) solingan va ularning bug'i bilan to'yintirilgan xromatografik kamerga plastinkalarni tushirilib, erituvchilar aralashmasi 10 sm balandlikka ko'tarildi. Finish chizig'iga yetganida plastinkalarni olib, xona haroratida quritildi. Xromatografik plastinkalardagi moddani ko'tarilib to'plangan joyini aniqlash maqsadida qirib olinadigan sorbent qatlam tomoni berkitilib, indapamid tomizilgan qismiga ochuvchi reaktiv 50% nitrat kislotasi bilan purkaldi. Indapamidni pushti dog'lar hosil bo'lgan qismi to'g'risi belgilanib, sorbent qatlamlarini qirib olindi va sorbentlar alohida chinni kosachalarga solindi. Ularni 5 ml

etil spirtida eritilib, 10 ml o'lchov kolbasiga filtrlab olindi va chizig'igacha 95 % etil spirti bilan etkazildi. Shu eritmadan 1ml olinib spektrofotometrik tahlil olib borildi.

Natija: Peshob tarkibidan ajratib olingan va yot moddalardan tozalangan indapamidning miqdori "Agilent Technologies" firmasining 8453E Spectroscopy System markali UB-spektrofotometrda, qatlam qalinligi 10 mm bo'lgan kyuvetada, 243 nm to'lqin uzunligida standart eritmalar yordamida oldindan tuzib olingan kalibrlash chizmasi orqali miqdoriy tahlili amalga oshirildi. Bunda solishtiriluvchi eritma sifatida 95% etil spirti eritmasi olindi.

Olingan tahlil natijalari asosida tavsiya etilayotgan ekstraksiya sharoitlarida indapamidni peshobdan o'rtacha 42,81% ajratib olindi.

Xulosa: Indapamidni peshobdan ekstraksiya sharoitlari ishlab chiqildi